

Ichthyologische Ergebnisse der HARALD SCHULTZ-Expeditionen, 5.

**Zwei neue Panzerwelse,
Corydoras haraldschultzi und *Corydoras sterbai*
(Pisces, Teleostei, Calichthyidae).**

Von

JOACHIM KNAACK,

Bezirks-Hygiene-Institut, Potsdam (Direktor: Dr. F. KÖHLER).

Mit Tafel 11-12 und 1 Abbildung.

Zwei weitere neue Arten der Gattung *Corydoras*, die HARALD SCHULTZ in Südamerika gesammelt hat, befanden sich unter den zahlreichen importierten Arten dieser Gattung, die nach Deutschland gelangten. Das Material wurde mir freundlicherweise von Herrn Dr. E. SCHMIDT-FOCKE und vom Senckenberg-Museum zur Bearbeitung überlassen.

***Corydoras haraldschultzi* n. sp.**

Abb. 1; Taf. 11 Fig. 1a-c.

Material: 5 Exemplare; Holotypus SMF 5475, ♂; Paratypen lebend. Fundort: Brasilien. H. SCHULTZ leg., Dr. E. SCHMIDT-FOCKE ded. XI. 1960.

Maße (in mm): Tfl 69·0, Typus (Paratypen, lebend, 73-78), Stdl 52·5, Kopflänge (bis zur Kiemenspalte) 15, Körperhöhe an der Basis des D₁-Stachels 22, am D₂-Stachel 14. Pektoralstachel 14·0, Dorsalstachel 12; von der Schnauze bis zur Analöffnung 21.

Diagnose: Eine große, schlanke, hochrückige Art der Gattung *Corydoras*, die sich durch ihre besondere Färbung, sowie im Leben durch kräftig orangegetönte Brust- und Bauchflossen auszeichnet.

Beschreibung: Seitenplatten 22/21 (an der Schwanzflossenbasis befinden sich noch weitere unregelmäßige Platten); D₁ I/8, C 3-14-4, A I/7, V 7-7, P I/11-11; vor der D₂ drei unpaare Schilder. Der in der Aufsicht sehr schlanke Körper ist hochrückig, die Körperhöhe am D₁-Stachel ist 2·4 mal in der Stdl enthalten. Die Schnauze ist kurz, abgerundet. Bis zu den Nasenöffnungen ist das Profil des Kopfes konvex, in der Verlängerung am Kopfansatz schwach konkav. Die Rückenflosse ist an der Basis 11 mm, sie ist etwas größer als ihr Abstand von der D₂. Der D₁-Stachel ist kürzer als der 1. weiche Flossenstrahl und kleiner als der P-Stachel, der etwa 3·5 mal größer als der Augendurch-

Abb. 1. *Corydoras haraldschultzi* n. sp. Typus SMF 5475.

messer ist. Der Augendurchmesser ist 3·5 mm, er ist etwas kleiner als der post-orbitale Teil des Kopfes. Das Suborbitale ist etwas tiefer als ein halber Augendurchmesser. Die Fontanelle ist 5·0 mm lang und etwa 0·75 mm breit; sie ist sehr schmal. Der Augenabstand (äußerer Abstand) ist 2·6 Augendurchmesser groß; der Occipitalfortsatz ist etwas größer als der Augendurchmesser. Die Innenränder der Flossenstacheln sind gezähnt. Die Humeralschilder sind weit getrennt, die dazwischen liegende Bauchpartie ist nackthäutig. Die längsten Barteln sind 7·5 mm lang und somit etwas mehr als 2 mal im Augendurchmesser enthalten.

Lebendfärbung: Grundfärbung grau-gelb bis sandfarben; bei auffallendem Licht stark metallisch glänzend. Schnauze, Oberlippe und Basis der oberen Barteln mit dunkelbraunen Flecken bedeckt. Der prä dorsale Abschnitt ist unregelmäßig gebändert. Etwa ab Höhe des Dorsalstachels geht caudalwärts die dunkelbraune bis fast schwarze Zeichnung in mehr oder weniger deutlich hervortretende Linierung über. Besonders deutlich werden die Linien in der Körpermitte. Bauch weiß, rosa durchschimmernd, hintere Körperregion gelblich. Dorsale farblos durchscheinend, mit 4 bis 5 dunkelbraunen, senkrecht zum D-Stachel verlaufenden Binden. Der D_2 -Stachel ist dunkel. Anale gelblich gebändert oder unregelmäßig gepunktet. Pectorale gelblich durchscheinend, distaler Flossenabschnitt hinter dem Stachel sowie dieser kräftig orangefarben; die ersten Strahlen schwach gepunktet. Die Ventralen orangefarben durchscheinend. Strahlen in der gleichen Färbung kräftiger hervortretend. Oberer Lappen der C deutlich verlängert; die Einbuchtung mehr oder weniger ventralwärts verschoben. Die Schwanzflosse besitzt 7 bis 8 dunkelbraune bis schwarze Querbänder.

Färbung (Alkoholpräparat): Flecken am Kopf, Linierung an den Seiten und Bänderung der Flossen verblaßt, jedoch gut erkennbar. Orangefärbung der Flossen nicht mehr zu erkennen. Grundfärbung gelb.

Ableitung des Namens: Diese Art ist zu Ehren des Herrn HARALD SCHULTZ benannt, der auch diese Art auf einer seiner zahlreichen Expeditionen gesammelt hat.

Corydoras sterbai n. sp.

Taf. 12 Fig. 2a-c.

M a t e r i a l : 3 Exemplare; Holotypus SMF 5476, ♀; Paratypen lebend. Fundort: Brasilien. H. SCHULTZ leg., Dr. E. SCHMIDT-FOCKE ded. XI. 1960.

M a ß e (in mm): Ttl 81, Typus (Paratypen 78-80), StdI 57, Kopflänge bis zur Kiemenspalte 16, Körperhöhe an der Basis des D_1 -Stachels 23, am D_2 -Stachel 14. Pektoralstachel 15, Dorsalstachel 13, Entfernung Schnauze bis Analöffnung 29.

D i a g n o s e : Eine große, hochrückige, schlanke Art der Gattung *Corydoras*, die sich durch eine dunkelbraune, netzförmige Zeichnung des Kopfes und des Rückens auszeichnet und einen kräftig orangegefärbten Pektoralstachel sowie entsprechend getönte Bauchflossen besitzt.

B e s c h r e i b u n g : Der Körper ist hochrückig, die Körperhöhe am D_1 -Stachel ist etwa 2.5 mal in der StdI enthalten. Seitenplatten 21/20, vor den Fettflossen 1-2 unpaare Schilder. Humeralschilder nicht sehr weit voneinander (3.5 mm) entfernt. Flossen: D_1 1/8, C 3-14-4, A 1/7, V 6-6, P 1/10.

Die Schnauze ist nicht lang, aber bogenförmig, das Rückenprofil ist steil. Die Schwanzflosse ist nicht symmetrisch, der dorsale Teil ist größer. Die Kopflänge ist etwa 3.5 mal in der StdI enthalten. Der Pektoralstachel ist etwas länger als die Körperhöhe am D_2 -Stachel, er ist stets länger als der D_1 -Stachel. Letzterer ist länger als die Basis der Rückenflosse. Die Basis der D_1 ist etwas größer als ihr Abstand zur D_2 . Der D_1 -Stachel ist stets kürzer als der 1. folgende Flossenstrahl. Die Fontanelle ist 4 mm lang; sie ist sehr schmal. Der Occipitalfortsatz läuft caudalwärts recht breit aus. Die Barteln sind mehr als doppelt so lang wie der Augendurchmesser. Der postorbitale Teil des Kopfes ist geringfügig größer als die Augen. Das Suborbitale ist mehr als einen halben Augendurchmesser tief. Die Flossenstacheln sind innen gesägt. Der äußere Augenabstand ist so lang wie der D_1 -Stachel und der Augendurchmesser ist etwa 3.2 mal im Augenabstand enthalten.

L e b e n d f ä r b u n g : Grundfärbung gelblich. Schnauze, Oberlippe, Bartelansatz, Stirn, Nacken und Rücken dunkelbraun genetzt. Diese Netzung wird caudal großmaschiger und etwas undeutlicher. Bauch weiß, rosa durchschimmernd. Der D_1 -Stachel gelb bis schwach orangefarben. Pektoralstachel sehr kräftig orange gefärbt. Strahlen der Brustflossen gepunktet. Die Flossen sind ähnlich gefärbt wie bei *C. haraldschultzi*, jedoch nicht so kräftig.

F ä r b u n g (Alkoholpräparat): Grundfärbung gelblich. Netzförmige Zeichnung und Linierung gut erkennbar.

A b l e i t u n g d e s N a m e n s : Diese Art ist zu Ehren des Herrn Prof. Dr. G. STERBA benannt.

B e z i e h u n g e n : In dem Schlüssel von GOSLINE (1940) können beide Arten nicht eingeordnet werden. Sie kommen in mancher Hinsicht der Art *julii* STEINDACHNER (1906) nahe, doch bestehen sehr große Abweichungen, so daß keine näheren Beziehungen zu dieser Art vorliegen; zwischen *C. haraldschultzi* und *sterbai* besteht eine sehr nahe Verwandtschaft. Die wichtigsten Unterschiede sind die Größe der Humeralschilder, der Suborbitalia und die Form der Schnauze. Diese ist bei *sterbai* länger und etwas rüsselförmig vorgestreckt. Auffallend ist auch die verschiedene Zeichnung auf dem gesamten Vorderkörper.

Die Art *Corydoras haraldschultzi* ist bei SCHULTZ (1960: 16) und AXELROD (1960: 7) farbig abgebildet. Als Trivialname sollte „Prachtcorydoras“ beibehalten werden; für die Art *C. sterbai* wird „Orangeflossen-Panzerwels“ vorgeschlagen.

Schriften.

- AXELROD, H. R.: Panzerwelse I. 16 S., Jersey City, 1960.
 GOSLINE, W. A.: A revision of the Neotropical catfishes of the family Callichthyidae. — Stanford Ichth. Bull., 2, : 1-29, 1940.
 BÖHLKE, J.: A new Catfish of the genus *Corydoras* from the Peruvian Amazon. — Fish Culturist. New York, 30 (4): 26-27, 1950.
 SCHULTZ, H.: How I discovered *Hyphessobrycon haraldschultzi*. — Tropical Fish Hobb., 9 (Okt., No. 2): 5-33, 1960.
 STEINDACHNER, F.: Über zwei neue *Corydoras*-Arten aus dem Parnahyba- und Parahimfluß im Staate Piauhy. — Anz. Akad. Wiss. Wien., 43: 478-480, 1906.

Erklärung zu Tafel 11.

- Fig. 1. *Corydoras haraldschultzi* n. sp. Paratypus, lebend.
 a) Seitenansicht; b) Ventralansicht; c) Dorsalansicht.

J. KNAACK: Zwei neue Panzerwelse,
Corydoras haraldschultzi und *Corydoras sterbai*.

Erklärungen zu Tafel 12.

Fig. 2. *Corydoras sterbai* n. sp. Typus SMF 5476, ♀.
a) Seitenansicht; b) Ventralansicht; c) Dorsalansicht.

J. KNAACK: Zwei neue Panzerwelse,
Corydoras haraldschultzi und *Corydoras sterbai*.